

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхисси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпитала Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского
государственного медицинского университета, доктор
медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников МЗ
РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 616.36-073.75

KHODJANOV Iskandar Yunusovich

DSc, professor

UBAYDULLAEV Sherozbek Farkhodovich

Republican scientific and practical center of traumatology and orthopedics

IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT

For citation: Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich. Improving the methods of diagnosis and treatment of valgus deformation of the elbow joint // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.459-467

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008465>

ABSTRACT

This article analyzes data from 46 patients with valgus deformity of the elbow joint who underwent two types of surgical interventions based on the severity of the deformity, the duration of the injury, and the age of the patients. The first group of patients (n=16) underwent corrective osteotomy of the humerus above the condyles and osteosynthesis using the Ilizarov apparatus, while the second group (n=30) underwent pseudarthrosis resection and corrective osteotomy of the humerus above the condyles with osteosynthesis using the Ilizarov apparatus and screws. These methods contribute to the formation of the distal part of the humerus and the restoration of elbow joint function.

Keywords: Articular surface of the humeral head, pseudarthrosis, osteotomy, osteosynthesis.

ХОДЖАНОВ Искандар Юнусович

д.м.н., профессор

УБАЙДУЛЛАЕВ Шерозбек Фархатович

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВАЛГУСОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛОКТОВОГО СУСТАВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализированы данные 46 больных с вальгусной деформацией локтевого сустава, которым в зависимости от тяжести деформации, длительности полученной травмы и возраста больных проведены два вида хирургических вмешательств. Первой группе больных (n=16) выполнена корригирующая остеотомия над мышцелками плечевой кости и остеосинтез на аппарате Илизарова, второй группе (n=30) выполнена резекция ложного сустава и корригирующая остеотомия над мышцелками плечевой кости с остеосинтезом на аппарате Илизарова и с помощью винтов. Эти методы способствуют формированию дистального отдела плечевой кости и восстановлению функции локтевого сустава.

Ключевые слова: головка суставной поверхности плечевой кости, ложный сустав, остеотомия, остеосинтез.

ХОДЖАНОВ ИСКАНДАР ЮНУСОВИЧ

DSc, professor

УБАЙДУЛЛАЕВ ШЕРОЗБЕК ФАРХОДОВИЧ

Республика травматология ва ортопедия илмий-амалий маркази

ТИРСАК БЎҒИМИНИ ВАЛЬГУСЛИ ДЕФОРМАЦИЯСИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада тирсак бўғимининг вальгусли деформациясига эга бўлган 46 нафар беморларда маълумотлари таҳлил қилинади, улар деформациянинг оғирлигига, олинган жароҳатнинг давомийлигига ва беморларнинг ёшига қараб икки турдаги жарроҳлик усули ўтказилди. Биринчи гуруҳ беморларга (n=16) елка суяги дўнглари устидан коррекцияловчи остеотомияси ва Илизаров аппаратида остеосинтез қилиш, иккинчи гуруҳ (n=30) га сохта бўғим резекцияси ва елка суяги дўнглари устидан коррекцияловчи остеотомияси ва Илизаров аппаратида ва винтлар ёрдамида остеосинтез қилиш. Ушбу усуллар елка суяги дистал қисмини шаклланишига ва тирсак бўғими функциясини тиклашга ёрдам беради.

Калит сўзлар: Елка суягининг бўғим юзи бошчаси, сохта бўғим, остеотомия, Остеосинтез.

Кириш: Болалик ёшида таянч ҳаракат тизими жароҳатларининг аксарият қисми тирсак бўғими шикастланишларига тўғри келади [Меркулов В.Н. ва ҳаммуал., 2010].

Дунё миқёсида, болаларда тирсак бўғими шикастланишларини даволаш турли сезиларли қийинчиликларни туғдириб, ҳозирги кунгача болалар травматологиясининг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу қийинчиликлар болаларда тирсак бўғими шикастланишларининг турли туманлиги, тирсак бўғимининг жароҳатга бўлган реактив жавоби ва бу ёшда репаратив жараёнларнинг жадал кечиши билан характерланади. Кўпчилик ҳолатларда, даволанишдан кейинги тирсак соҳасида ўсишнинг давом этиши, турли хил жарроҳлик амалиётларидан кейинги жароҳатланишлар ва ҳаттоки, даволашнинг кечикиши оқибатида бу деформациялар катта ёшга ўтиб кетиши кузатилади. Ҳар хил ёшда суякларнинг жарроҳлик амалиётларидан кейинги битиш муддатларининг турли туманлиги туфайли, деформацияларни турли ёшларда бир хил усулда даволашнинг имконияти чегараланган. Чунки 10-12 ёшгача бўлган беморларда тирсак бўғими деформацияларини ташхислаш ва даволашнинг кўпчилик чоралар ишлаб чиқилган бўлиб, бу ёшларда даволаниш натижалари юқори, лекин, беморлар ёши улғая бориши билан бу беморларда даволаниш натижадорлиги пасайиб, асоратлар улуши ошиб боради. Шу сабабли, бу деформацияларни кўп йиллар давомида этапли операциялар билан даволаниши ва кейинчалик тирсак бўғимининг функционал ҳолатининг тикланиш даврининг чўзилиши бу патология билан шуғулланиш кераклигини англатади [Julfiqar, Ajaу Pant, 2013]. Тирсак бўғимининг вальгусли деформациясига, тирсак нерви аксонотмезиси орқали юз берувчи периферик нейротрофик ўзгаришларга олиб келувчи асосий омил бу елка суяги бўғим юзи бошчасининг сохта бўғимидир. Бундай ҳолатларда тирсак бўғими вальгусли қийшиқлигининг асоратланган турларида жарроҳлик амалиётини бажариш вақти, унинг ҳажми ва ҳаттоки тўғри даво тактикасини танлаш ҳам ўта мураккабдир.

Бу ҳолатни охириги йиллар адабиётлари таҳлили ҳам кўрсатиб турибди, яъни ушбу жароҳатларни ташхислаш ва оператив даволаш усулларига ягона фикрлар мавжуд эмас, ҳаттоки елка суяги бўғим юзи бошчаси жароҳат муддатини инобатга олган ҳолда амалга ошириладиган ягона даволаш тактикаси ишлаб чиқилмаган. Шу сабабли, елка суяги бўғим юзи бошчаси битмаслиги ва сохта бўғимларини жарроҳлик усулида даволаш натижалари жуда ташвишли бўлиб қолмоқда ва қониқарсиз натижалар 26,6 – 50% ни ташкил этмоқда [Perajit

Eamsobhana, 2015]. Юкорида келтирилган фикрлар, аксарият ҳолларда болалик даврига тўғри келиб, ўсмирлар ва катта ёшли беморларда тирсак бўғими вальгусли қийшиқлигини ташхислаш, даво тактикасини танлашга доир маълумотлар деярли мавжуд эмас.

Маълумки, бир қатор олимлар томонидан елка суяги бўғим юзи бошчасининг шаклланган сохта бўғимларида ауто- ва аллосуяк трансплантатлари, винт ва Илизаров аппаратларини қўллаб амалга ошириладиган турли жарроҳлик амалиётлари таклиф этилган [А.И. Дорохин ва ҳаммуал., 2011, И.Ю. Ходжанов, И.Э. Хужаназаров 2016, П. Уринбаев, 2023].

Шу сабабли, елка суяги бўғим юзи бошчаси эскирган жароҳатлари, уларни гуруҳлаш, даволаш тактикаларини аниқлаш, ҳамда рационал даволаш усулларини беморлар ёшига нисбатан ишлаб чиқиш масалалари, замонавий болалар ва катталар травматологиясининг долзарб муаммоларидан бири бўлиб колмоқда ва бу ҳолат билан янада чуқурроқ илмий тадқиқот ишларини амалга оширишни тақозо этади.

Мақсад: Тирсак бўғим вальгусли деформациялари мавжуд бўлган турли ёшдаги беморларни ташхислаш ва даволаш усулларини такомиллаштириш орқали даволаш натижаларини яхшилаш.

Материаллар ва усуллар:

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Травматология ва ортопедия илмий-тадқиқот Маркази Умумий Ортопедия II бўлимида тирсак бўғимининг вальгусли деформацияси билан 2018 йилдан 2024 йилгача даволанган 46 нафар беморлар кузатув остида бўлди. Барча беморлар соғлом оёқ-қўл билан солиштириганда динамикада шикастланган сегментнинг клиник ва лаборатория тадқиқотлари, рентген текшируви, томографик текшируви ва қўл сегменти электромиографияси ўтказилди. Клиник ва радиологик ўзгаришлар билан боғлиқ ҳолда, елка суяги бўғим юзи бошчаси сохта бўғими натижасида тирсак бўғимининг вальгус деформацияси оғирлигини кузатиш имконини берувчи электрон ҳисоблаш схемаси ишлаб чиқилган.

Натижалар ва муҳокама

Тирсак бўғимини вальгусли деформацияси билан даволаш учун қабул қилинган беморларнинг тақсимланиши (жароҳатдан кейин – 12 ойдан ортиқ), ёши ва жинсига қараб беморларнинг ёши 3 ёшдан бошланади. Келтирилган маълумотларга кўра, барча беморлар ЖССТ таснифига кўра 5 ёш гуруҳига бўлинган (2019): 3-7 ёш - 9 (5 ўғил ва 4 қиз); 7-11 ёш - 20 (15 - ўғил ва 5 қиз); 11-15 ёш - 13 (9 ўғил, 4 қиз) ва 15 ёшдан катталар 4 (3 ўғил, 1 қиз). Ретроспектив таҳлил шуни кўрсатадики, елка суяги бўғим юзи бошчаси битмасликнинг сабаблари ўз вақтида ташхис қўйилмаган ёки маълумотларни нотўғри талқин қилиш, даволаш тактикасини танлашда камчиликлар ва масъулиятни камайтириш, ортопедия режимини бузиш, айниқса ўғил болаларда кўп учрайди.

Барча беморларда тирсак бўғимидаги деформациясининг оғирлигига, шикастланишнинг давомийлигига ва беморларнинг ёшига қараб, икки турдаги жарроҳлик техникаси бўйича даволаш усуллари танланган.

Биринчи гуруҳдаги беморлар (таққослаш гуруҳи) бўғимлардан ташқари жарроҳлик амалиётини ўтказилди 20 (43,5%) беморларда (16 ўғил, 4 қиз). Икки босқичли операция 1 босқичда сохта бўғим резекцияси ва Илизаров аппаратида остеосинтез II босқичда елка суягини дўнглар устидан коррексияловчи остеотомияси ва Илизаров аппаратида остеосинтез қилиш. Деформациянинг оғирлигига кўра, 12 та ҳолатда 2-даражали ва 8 ҳолатда - 3-даражали оғирлик даражаси қайд этилган. Бундай беморларга елка суягини дўнглар устидан коррексияловчи остеотомияси ва Илизаров аппаратида остеосинтез қилинди. Шуни таъкидлаш керакки, бундай операция ўрта ва катта мактаб ёшидаги болаларда амалга оширилган. Бунинг сабаби шундаки, беморлар кўпинча периферик нейротрофик касалликларнинг ривожланиши ва қўл ва билакнинг тегишли мушакларининг атрофиясига, тирсак бўғимини вальгусли деформациясини кучайтишига олиб келади. Вақт ўтиши билан елка суяги дистал учининг деярли тўлиқ резорбцияси елка суяги бўғим юзи бошчасини сохта бўғими шаклланиши билан содир бўлади. Бундай ҳолларда беморларда тирсаги бўғимида

тўлиқ ҳаракатланиш мавжуд ва бу беморлар гуруҳида биз фақат тирсак бўғимини вальгусли деформациясини йўқотиш мақсадида елка суягини дўнглар устидан коррекцияловчи остеотомияси ва Илизаров аппаратида остеосинтез қилиш амалиётини бажарилган. Катта ёшдаги болаларда бўғим ичидаги ва бўғимдан ташқари реконструктив операцияларни ўтказиш тирсак бўғимининг барқарор контрактураларини ривожланиш хавфини сезиларли даражада оширади, уларни ушлаб туриш жуда қийин, узок вақт (3-3,5 ой), машаққатни талаб қилади. Физиофункционал муолажалар ва машқларни бажариш, ота-оналар ва беморларнинг сабр-тоқати талаб этади.

Иккинчи (асосий) гуруҳдаги беморларда елка суяги бўғим юзи бошчасини сохта бўғими ва тирсак бўғимининг вальгус деформацияси янги усули бўйича жарроҳлик амалиёти ўтказилди, бу сохта бўғимнинг резекциясидан ва елка суягини дўнглар устидан коррекцияловчи остеотомияси ва Илизаров аппарат ива винтлар ёрдамида остеосинтез қилишдан иборат. Ушбу техникадан фойдаланган ҳолда 26 нафар бемор (56,5%) болалар (15 ўғил, 11 қиз) операция қилинди, асосан тирсак бўғимининг вальгусли деформациясининг 2 ва 3-даражали оғирлик даражаси (АКП таснифи). Ушбу беморларда бўғим юзи бошчасини асептик некрози ва тирсак бўғимини вальгусли деформацияси кейин нейротрофик бузилишлар бор эди. Бундай қийин ҳолатларда биз тирсак бўғимининг вальгус деформацияси билан елка суягининг бўғим юзи бошчаси сохта бўғимини даволашнинг янги усулини ишлаб чиқдик, бу сохта бўғимнинг резекциясидан ва елка суягини дўнглар устидан коррекцияловчи остеотомияси ва Илизаров аппарати ва винтлар ёрдамида остеосинтез қилишдан иборат. Усулнинг моҳияти қон таъминоти манбаи сифатида бўғим юзи бошчасини юмшоқ тўқималари қопламнинг элементларини максимал даражада сақлаш, елка суягини дўнглар устидан коррекцияловчи остеотомияси, суяк бўлақларини винтлар ва кесишувчи сихлар ёрдамида остеосинтез қилиш ва Илизаров аппаратини ўрнатиш. Ушбу техника билан аппаратнинг фиксация муддати 4-6 ҳафтага тўғри келади.

Шуни таъкидлаш керакки, тирсак бўғимидаги ушбу мураккаб реконструктив жарроҳлик амалиётидан сўнг, биринчи навбатда, қўл ўқини тўғрилаш, аппаратни олиб ташлангандан сўнг тирсак бўғими функциясини тўлиқ тиклаш. Беморларда елка суяги бўғим юзи бошчаси асептик некрози жараёнлари, бемор қанчалик ёш бўлса шунчалик тўлиқ ва тезроқ тикланади ва шаклланади ва тирсагида тўлиқ ҳаракатлар тезроқ пайдо бўлади, ҳамда бўғим функцияси тикланади. Бундай реконструктив операциядан сўнг олинган биринчи натижалар 1-2 йил ичида елка суяги дистал охири элементларининг босқичма-босқич шаклланишини кўрсатди. Ушбу турдаги жарроҳлик 8-10 ёшдан катта бўлган беморларга тавсия этилади. 8-10 ёшгача бўлган болаларда бир босқичли операция амалга оширилади ва сохта бўғимнинг резекциясидан ва елка суягини дўнглар устидан коррекцияловчи остеотомияси ва Илизаров аппаратида остеосинтез қилиш амалиёти бажарилган. Ушбу техниканинг натижалари клиник мисолда кўрсатилган.

Клиник мисол:

Бемор Ж., 18 ёш (қасаллик тарихи №8426). Анамнездан: 2016-йилда клиникамизга келишидан 7 йил олдин жароҳат олган, биринчи марта яшаш жой шифохонасида гипс боғлами билан даволанган. Текширувда тирсак бўғимининг вальгусли деформацияси ва боғламлар заифлиги аниқланди. Текширувда тирсак бўғимининг вальгус деформация бурчаги -38° , букиш -40° , ёзиш -180° , тирсак бўғимида ҳаракат хажми 140° бўлганлиги аниқланди. Маркс чизиғи ва Гюунтер учбурчаги сезиларли даражада ўзгарган. Бармоқларнинг ҳаракатчанлиги ва сезгирлиги сақланган. Периферик нейротрофик ўзгаришлар аниқланмади. Клиник ва инструментал тадқиқотлар асосида ташхис қўйилди: Ўнг елка суяги бўғим юзи бошчаси сохта бўғими ва тирсак бўғимининг шикастланишдан кейинги вальгусли деформацияси, (1-расм. 1.a,b,c, d, e, z,k).

2023 йил сентябрь ойида беморда «Сохта бўғим резекцияси ва елка суягини дўнглар устидан коррекцияловчи остеотомияси ва Илизаров аппарати ва винтлар ёрдамида остеосинтез» қилиш амалиёти бажарилди. (1-расм m, n).

Операциядан кейинги давр қонқарли, операциядан кейинги эрта асоратларсиз. Беморга тегишли тиббий, физиотерапия муолажалари ўтказилди. Операциядан кейинги яра бирламчи битган. Бемор 9-куни қонқарли ҳолатда шифохонадан чиқарилган. Операциядан кейинги яқин ва кечки давр натижаларини таҳлил қилиш натижасида елка суяги бўғим юзи бошчаси ва елка суяги дистал қисмида консолидация аниқланган, анатомик равишда елка суяги бўғим юзи ҳосил бўлган.

1 –rasm

Расм 1.Бемор К., Беморнинг рентгенограммаси ва фотосуратлари. (m.n), операциядан кейинги рентгенограмма. 6 ҳафтадан кейинги рентген сурати, 1.5 йилдан кейинги рентгенограммаси ва фотосуратлари.

Иккинчи бемор Т., 14 ёш (қасаллик тарихи №2459). Анамнездан: 2015-йилда клиникамизга келишидан 5 йил олдин жароҳат олган, биринчи марта яшаш жой шифохонасида гипс боғлами билан даволанган. Текширувда тирсак бўғимининг вальгусли деформацияси ва медиал боғламлар заифлиги аниқланди. Текширувда тирсак бўғимининг вальгус деформациясининг локализацияси- деформация бурчаги 35 °, букиш - 33 °, ёзиш - 180 °, тирсак бўғимида ҳаракат ҳажми-147 ° бўлганлиги аниқланди. Маркс чизиғи ва Гюентер учбурчаги сезиларли даражада ўзгарган. Бармоқларнинг ҳаракатчанлиги ва сезирлиги сақланган. Клиник ва инструментал тадқиқотлар асосида ташхис қўйилди: Чап елка суяги бўғим юзи бошчаси сохта бўғими ва тирсак бўғимининг шикастланишдан кейинги вальгусли деформацияси, (2-расм. . 2.a,b,c, d, e).

2021 йил июн ойида беморда «Сохта бўғим резекцияси ва Илизаров аппаратида остеосинтез» қилиш амалиёти бажарилди. (2-расм f,j).

Операциядан кейинги давр қоникарли, операциядан кейинги эрта асоратларсиз. Беморга тегишли тиббий, физиотерапия муолажалари ўтказилди. Операциядан кейинги яра бирламчи битган. Бемор 9-куни қоникарли ҳолатда шифохонадан чиқарилган. Операциядан кейинги яқин ва кечки давр натижаларини таҳлил қилиш натижасида елка суяги бўғим юзи бошчаси ва елка суяги дистал қисмида консолидация аниқланган, анатомик равишда елка суяги бўғим юзи ҳосил бўлган. (рис. 2. k,l,m). 1.5 йилдан кейин тирсак бўғимида ҳаракат ҳажми тўлиқ тикланди (рис. 2. h,i,j).

2023 йил декабр ойида эса беморга иккинчи этап операцияси- «Елка суягини дўнглар устидан коррекцияловчи остеотомияси ва Илизаров аппаратида остеосинтез» қилиш амалиёти бажарилди. (рис. 1 n,o).

Расм 2. Бемор Т., (a,b,c). 1 (d,e,f,g.). Беморнинг рентгенограммаси ва фотосуратлари. (m,n), операциядан кейинги рентгенограмма. 1.5 йилдан кейинги рентгенограммаси ва фотосуратлари. (m,n), операциядан кейинги рентгенограмма. Беморнинг рентгенограммаси ва фотосуратлари. (s,t) Операциядан 3 йилдан сўнг рентген суратлари.

Таъкидлаш жоизки, елка суяги бўғим юзи бошчаси синишлари ва уларнинг асоратларини даволаш мураккаб ва етарли даражада ҳал қилинмаган муаммолардандир, унинг кўшгина саволлари, айниқса елка суяги бўғим юзи бошчаси асоратланган синишларини рационал даволаш усуллари саволлари очик қолмоқда ва бу ўз навбатида болалар травматологияси ва ортопедияси амалиётида елка суяги бўғим юзи бошчасини ташхислаш, даволаш усулларини такомиллаштириш, ҳамда бартараф қилиш қийин бўлган асоратларни олдини олишга бағишланган илмий тадқиқот ишларини амалга оширишни зарур қилиб белгилайди.

6 йилгача бўлган узок муддатли операциядан кейинги натижалар ўрганилди. Операция натижаларини объектив баҳолаш ва патологияни аниқлайдиган клиник ва радиологик асосларни ўрганишни стандартлаштириш учун, адабиёт маълумотлари ўртасида даволаш натижаларини таққослаш учун зарур бўлган, Ю.П. Солдатов ва ВД Макушин (1997) касалликнинг анатомик ва функционал белгилари кўрсаткичлари ва ҳар бир белгининг баҳоси аниқланганда: 14-21 баллар - яхши натижа, 8-13 баллар - қониқарли, 0-7 баллар - қониқарсиз.

Шунга кўра, 46 нафар бемордан 40 нафарида (86,9 фоиз) натижалар яхши, 6 нафарида (13,1 фоиз) қониқарли.

Маълумотлар шуни кўрсатадики, ўзгартирилган жарроҳлик техникасидан ўтган беморларда сезиларли яхши натижаларга эришилди. Ушбу турдаги операция техникаси шикастлидир, аммо бўғимнинг кўп йиллик деформацияси ва бўғим элементларининг сезиларли даражада дислокацияси туфайли, елканинг дистал қисмини “Т” шаклида реконструкция қилиш ва фиксатор билан маҳкамлаш каби усулдан фойдаланиш керак эди. Илизаров аппарати ва винтлар ёрдамида остеосинтез қилиш жарроҳлик учун оптимал усул деб ҳисобланди.

Барча беморларда тирсак кўшма деформациясининг оғирлигига, шикастланишнинг давомийлигига ва беморларнинг ёшига қараб, ҳар икки турдаги жарроҳлик техникаси танлаш лозим.

Елка суяги бўғим юзи бошчаси сохта бўғими ва асептик некрози натижасида юзага келадиган оғир ва қайтарилмас асоратларнинг ривожланишини фақат жарроҳлик усули ёрдамида даволаш (тирсак бўғимининг прогрессив вальгус деформацияси, кеч даврда билан нерви неврити) мумкин бўлади. Жарроҳлик аралашуви энг тежамкор ва дифференциал ёндашувлар билан амалга оширилиши керак. Сохта бўғимнинг бўлақларини юмшоқ тўқималардан ажратиш учун бўлақнинг мушак-пай иннервацияси билан алоқасини сақлаб қолишга ҳаракат қилиш керак. Суяк бўлақларини маҳкамлаш тирсак бўғимининг функциясини сақлаб қолган ҳолда ташқи маҳкамлаш мосламалари билан амалга оширилиши керак, тўлиқ консолидация бошланиши учун ташқи иммобилизация (6-8 ҳафта) керак бўлади.

Хулосалар:

1. Тирсак бўғимини вальгусли деформацияси тирсак бўғимининг мураккаб патологияси бўлиб, у 7-8% гача учрайди ва болаларда эрта ногиронликка олиб келади.

2. Деформациянинг оғирлиги, шикастланиш давомийлиги ва боланинг ёшини ҳисобга олган ҳолда жарроҳлик даволаш тактикасини танлаш даволаш натижаларини яхшилайти.

3. Такмиллаштирилган ва вақт синовидан ўтган жарроҳлик усулларининг янги техникаси бир вақтнинг ўзида анатомияни тиклашга эришишга имкон беради ва елка суяги дистал учини шакллантиришга ёрдам беради ва шу билан болаларда тирсак бўғимининг функциясини тиклайди.

4. Гибрит остеосинтез усулин қўллаш орқали тирсак бўғими функциясини эрта тиклаш имконини беради.

REFERENCES | СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Азизов М.Ж., Ходжанов И.Ю., Умаров Ф.Х. Хирургическое лечение застарелых повреждений и ложных суставов головки мышелка плечевой кости у детей // ПМ. 2016. №4 (96).
2. Меркулов В.Н., Багомедов Г.Г., Крупаткин А.И. Переломы го-ловочки мышелка плечевой кости и их последствия у детей и подростков. Методы диагностики и лечения. — Рязань, 2010. — 152 с.
3. Лечение переломов области локтевого сустава у детей и подростков / В.Н. Меркулов, А.И. Дорохин, В.Т. Стужина и др. // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. — 2011. — №2. — С. 38-45.
4. Abed Y, Nour K, Kandil YR, El-Negery A. Triple management of cubitus valgus deformity complicating neglected nonunion of fractures of lateral humeral condyle in children: A case series. Int Orthop 2018;42:375-84.
5. Abzug JM, Herman MJ, Kozin S. Spring. Pediatric Elbow Fractures: A Clinical Guide to Management. Cham: Springer International Publishing; 2018.
6. Abdelmotaal HM, Abutalib RA, Khoshhal KI. The closed wedge counter shift osteotomy for the correction of post-traumatic cubitus varus. J Pediatr Orthop B 2013;22:376-82.

7. Perajit Eamsobhana, Kamolporn Kaewpornawan. Should we repair nonunion of the lateral humeral condyle in children? // International Orthopaedics (SICOT). — 2015. — Vol. 39, №8. — P. 1579-1585.
8. Imada H, Tanaka R, Itoh Y, Kishi K. Twenty-degree-tilt radiography for evaluation of lateral humeral condylar fracture in children. *Skeletal Radiol.* 2010;39:267–72.
9. Park, H.; Hwang, J.H.; Kwon, Y.U.; Kim, H.W. Osteosynthesis In Situ for Lateral Condyle Nonunion in Children. *J. Pediatr. Orthop.* 2015, 35, 334–340
10. Shrestha, S.; Hutchison, R.L. Outcomes for late presenting lateral condyle fractures of the humerus in children: A case series. *J. Clin. Orthop. Trauma* 2020, 11, 251–258.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000